

Artículo:

Outsider: una exploración de las teorías sociales de Becker y Elias & Scotson

Outsider: an exploration of the social theories of Becker and Elias & Scotson

Outsider: uma exploração das teorias sociais de Becker e Elias & Scotson

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O.

Samara Elisana Nicareta

Doutora em Educação (UFSC-BR) e-mail:
valter.abbeg@escola.pr.gov.br

Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg

Doutorando em Ciências da Educação (USC-PY) e-mail:
valter.abbeg@escola.pr.gov.br

Resumen:

Este artículo examina las teorías de Becker y Elias & Scotson sobre la construcción y el tratamiento de los "forasteros" en las sociedades modernas, destacando tanto convergencias como divergencias en sus enfoques. Mientras Becker se centra en la teoría del etiquetado social, argumentando que la desviación es el resultado de normas sociales que definen ciertos comportamientos e individuos como desviados, Elias y Scotson analizan cómo las relaciones de poder entre grupos establecidos y extraños perpetúan la exclusión y la estigmatización. Ambas teorías coinciden en que la identidad externa es una construcción social, pero difieren en sus énfasis. Becker se centra en los procesos interaccionales y las consecuencias del etiquetado, mostrando cómo se aplican las normas de manera que mantengan el control social. Por otro lado, Elias y Scotson se centran en estructuras de poder establecidas que utilizan el estigma para mantener la superioridad de los grupos dominantes sobre los marginados. El análisis revela que la exclusión y la estigmatización son procesos complejos, sostenidos tanto por interacciones cotidianas como por estructuras de poder históricas. Esta comprensión es vital para desarrollar políticas y prácticas que aborden las causas subyacentes de la marginación, promoviendo una inclusión social más efectiva y equitativa.

Palabras-clave: Forastero. Desviación. Estabilizado.

Interdisciplinaria de La Cultura y Sociedad

Educare et Sabere

e-ISSN: XXXX-XXXX

Periodicidad: Flujo Continuo

n.1, v.1, 2024

URL: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/icult>

Esta obra está bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0.
Copyright (c) do(s) Autor(es)

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O.. Outsider: una exploración de las teorías sociales de Becker y Elias & Scotson.

Interdisciplinaria de La Cultura y Sociedad, n.1, v.1, p.1-22, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11181712>

Abstract:

This article examines Becker and Elias & Scotson's theories on the construction and treatment of "outsiders" in modern societies, highlighting both convergences and divergences in their approaches. While Becker focuses on social labeling theory, arguing that deviance is a result of social norms that define certain behaviors and individuals as deviant, Elias and Scotson analyze how power relations between established groups and outsiders perpetuate exclusion and stigmatization. Both theories agree that outsider identity is a social construction, but they differ in their emphases. Becker focuses on the interactional processes and consequences of labeling, showing how norms are applied in ways that maintain social control. On the other hand, Elias and Scotson focus on established power structures that use stigma to maintain the superiority of dominant groups over marginalized ones. The analysis reveals that exclusion and stigmatization are complex processes, sustained by both everyday interactions and historical power structures. This understanding is vital to developing policies and practices that address the underlying causes of marginalization, promoting more effective and equitable social inclusion.

Keywords: Outsider. Deviance. Stabilized.

Resumo:

Este artigo examina as teorias de Becker e Elias & Scotson sobre a construção e tratamento dos "outsiders" nas sociedades modernas, destacando tanto convergências quanto divergências em suas abordagens. Enquanto Becker foca na teoria da rotulação social, argumentando que o desvio é um resultado das normas sociais que definem certos comportamentos e indivíduos como desviantes, Elias e Scotson analisam como as relações de poder entre grupos estabelecidos e outsiders perpetuam a exclusão e a estigmatização. Ambas as teorias concordam que a identidade de outsider é uma construção social, mas diferem em suas ênfases. Becker se concentra nos processos interacionais e nas consequências da rotulação, mostrando como as normas são aplicadas de maneira a manter o controle social. Por outro lado, Elias e Scotson enfocam as estruturas de poder estabelecidas que utilizam o estigma para manter a superioridade dos grupos dominantes sobre os marginalizados. A análise revela que a exclusão e a estigmatização são processos complexos, sustentados tanto por interações cotidianas quanto por estruturas de poder históricas. Este entendimento é vital para desenvolver políticas e práticas que abordem as causas subjacentes da marginalização, promovendo uma inclusão social mais eficaz e equitativa.

Palavras-chave: Outsider. Desviância. Estabilizados.

INTRODUÇÃO

Durante a década de 1960, um período marcado por significativas transformações sociais e culturais, a sociologia enfrentava o desafio de interpretar as mudanças rápidas e profundas nas estruturas sociais. Nesse contexto, a questão dos "outsiders" ganhou destaque como um campo de investigação que refletia as crescentes preocupações com as desigualdades, as tensões raciais e as divergências culturais. Assim, o conceito de "outsider", que desde a década de 1960 emergiu como um dos pilares teóricos essenciais nas ciências sociais, é indissociável das obras de Howard S. Becker e de Norbert Elias em colaboração com John L. Scotson. Com efeito, "Outsiders: Estudos sobre a Sociologia do Desvio", publicado por Becker em 1963, e "Os Estabelecidos e os Outsiders", de Elias e Scotson, lançado inicialmente em 1965, propuseram abordagens inovadoras para compreender as dinâmicas de exclusão e estigmatização dentro dos grupos sociais. Estas obras não apenas delinearão as bases teóricas para estudos subsequentes sobre marginalidade e poder, mas também proporcionaram uma linguagem e uma estrutura conceitual que têm orientado debates acadêmicos e intervenções políticas até os dias atuais.

Este artigo busca realizar uma análise comparativa entre as definições e implicações do termo "outsider" nas referidas obras, buscando identificar tanto aproximações quanto discrepâncias em suas formulações. A relevância deste estudo está na possibilidade de oferecer uma compreensão ampliada das interações sociais que configuram a exclusão e a inclusão, proporcionando, assim, uma base teórica para intervenções sociais e políticas mais eficazes.

A metodologia adotada neste estudo é bibliográfica, com uma análise crítica detalhada dos textos fundamentais de Becker (2008) e de Elias e Scotson

(2000). Esta abordagem permite uma imersão profunda nas teorias e facilita uma avaliação minuciosa das posições teóricas e dos argumentos apresentados pelos autores. Além disso, a análise comparativa será suportada por uma revisão de literatura secundária, incluindo estudos que tenham aplicado ou criticado as teorias dos autores, a fim de contextualizar e atualizar a discussão sobre o conceito de "outsider".

Becker (2008), em sua obra, aborda o "outsider" principalmente através da teoria da rotulação, argumentando que o desvio não é uma propriedade inerente ao ato ou ao indivíduo, mas sim o resultado de processos sociais que definem e rotulam certos comportamentos como desviantes. Este ponto de vista coloca ênfase nas ações das autoridades e das comunidades na construção das identidades marginais.

Por outro lado, Elias e Scotson (2000) exploram a relação entre grupos estabelecidos, com um forte senso de comunidade e identidade coletiva, e os "outsiders", que são frequentemente novos membros da comunidade ou indivíduos de grupos sociais menos favorecidos. Eles argumentam que o estigma dos "outsiders" é resultado de um processo de estabelecimento prolongado, onde o poder e o status são monopolizados pelos grupos dominantes, que usam sua posição para perpetuar a exclusão.

A comparação entre Becker (2008) e Elias & Scotson (2000) revela que, apesar de suas diferentes perspectivas teóricas, ambos os enfoques contribuem significativamente para a compreensão das dinâmicas de poder e exclusão social. Esta análise não só ilumina as contribuições de cada modelo teórico, mas também destaca a importância de considerar tanto os processos de rotulação individuais quanto as estruturas comunitárias nas discussões sobre marginalidade social.

ACEPÇÃO DE “OUTSIDER” EM ELIAS E SCOTSON

A análise realizada por Norbert Elias e John L. Scotson (2000), que explora a configuração dos "outsiders" em uma comunidade estabelecida, e o comentário de Neiburg sobre essa dinâmica revelam uma compreensão profunda das estruturas de poder e da formação de identidades sociais. Ambos os textos enfatizam o papel dos "established", ou estabelecidos, como detentores de um capital social e histórico significativo, o qual empregam para reforçar e justificar a marginalização de outros grupos dentro da comunidade. Elias e Scotson (2000) argumentam que a etiquetagem dos "outsiders" é uma prática exercida pelos estabelecidos, que utilizam seu poder acumulado não apenas para manter sua posição de superioridade, mas também para perpetuar a exclusão de indivíduos ou grupos que são vistos como novos ou diferentes. Esta prática, portanto, está intrinsecamente ligada à manutenção das estruturas de poder e à preservação das hierarquias sociais existentes. Desta forma:

Trata-se de um conjunto heterogêneo e difuso de pessoas unidas por laços sociais menos intensos do que aqueles que unem os established. A identidade social destes últimos é a de um grupo. Eles possuem um substantivo abstrato que os define como um coletivo: são o establishment. Os outsiders, ao contrário, existem sempre no plural, não constituindo propriamente um grupo social. (NEIBURG, 2000, p.7)

Neiburg (2000), ao comentar sobre o trabalho de Elias e Scotson (2000), realça a natureza fragmentada dos "outsiders". Descrevendo-os como um conjunto heterogêneo e difuso, Neiburg ilustra a falta de coesão interna e a ausência de laços sociais intensos que caracterizam os grupos estabelecidos. Esta descrição sublinha a dificuldade enfrentada pelos outsiders em formar uma identidade grupal unificada e resistente, o que, por sua vez, facilita a aplicação das etiquetas de exclusão por parte dos estabelecidos. Essa diferença de coesão

entre os grupos ilumina como as desigualdades são perpetuadas dentro das comunidades. Os estabelecidos, com uma identidade coletiva bem definida e o controle dos recursos sociais, políticos e culturais, estão em uma posição para impor normas e definir o que é aceitável ou desviante dentro da comunidade. Enquanto isso, os outsiders, marcados pela diversidade e pela dispersão, encontram-se frequentemente em uma luta para alcançar reconhecimento ou igualdade, sendo constantemente redefinidos e posicionados à margem pela dinâmica de poder dominante.

Esta luta todavia exige um certo equilíbrio instável:

A peça central dessa figuração é um equilíbrio instável de poder, com as tensões que lhe são inerentes. Essa é também a precondição decisiva de qualquer estigmatização eficaz de um grupo outsider por um grupo estabelecido. Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. Enquanto isso acontece, o estigma de desonra coletiva imputado aos outsiders pode fazer-se prevalecer. O desprezo absoluto e a estigmatização unilateral e irremediável dos outsiders, tal como a estigmatização dos intocáveis pelas castas superiores da Índia ou a dos escravos africanos ou seus descendentes na América, apontam para um equilíbrio de poder muito instável. (ELIAS, SCOTSON, 2000, p.24-25)

Elias e Scotson (2000) elucidam que a estigmatização eficaz de um grupo por outro depende crucialmente de um "equilíbrio instável de poder", caracterizado por tensões inerentes e uma hierarquia bem definida, onde o grupo dominante, detentor do poder, impõe um estigma de desonra coletiva aos menos poderosos. A centralidade do poder, como descrito na citação, não reside apenas na capacidade de impor restrições ou negar recursos, mas também na habilidade de definir a identidade de outros grupos de maneira depreciativa e duradoura. Este processo de estigmatização, quando ancorado em um equilíbrio

de poder favorável aos dominantes, manifesta-se de forma intensa e duradoura, como historicamente observado na estigmatização dos intocáveis na Índia ou dos escravos africanos e seus descendentes na América. Nessas situações, o poder não apenas perpetua uma desigualdade estrutural, mas também institucionaliza a inferioridade e a exclusão através de normas sociais e culturais que são profundamente internalizadas tanto pelos dominadores quanto pelos dominados.

A ideia de um "equilíbrio instável de poder" sugere que, embora os grupos estabelecidos possuam uma superioridade de recursos e autoridade, essa superioridade é constantemente contestada e nunca absolutamente segura. As tensões que emanam dessa instabilidade são cruciais para a manutenção da vigilância e do controle sobre os outsiders, pois qualquer falha na imposição do estigma pode levar a uma reconfiguração das posições de poder dentro da comunidade. Portanto, a estigmatização serve como um mecanismo para reafirmar e reforçar periodicamente o status quo, assegurando que as hierarquias de poder estabelecidas permaneçam intactas e incontestadas.

Assim, a compreensão de Elias e Scotson sobre as figuras de outsiders não é apenas uma análise das etiquetas de desvio, mas uma exploração das estratégias através das quais as comunidades gerenciam e negociam as tensões decorrentes das disparidades de poder. Este entendimento enfatiza a necessidade de abordagens sociológicas que considerem as nuances das relações de poder e os contextos sociais nos quais estes processos ocorrem, proporcionando uma visão mais complexa e dinâmica das interações humanas.

As estratégias de estigmatização empurram os outsider para concepções de desordem, como:

Os grupos estabelecidos que dispõem de uma grande margem de poder tendem a vivenciar seus grupos outsiders não apenas como desordeiros que desrespeitam as leis e as normas (as leis e normas

dos estabelecidos), mas também como não sendo particularmente limpos. [...] Em quase toda parte, os membros dos grupos estabelecidos e, mais até, os dos grupos que aspiram a fazer parte do establishment, orgulham-se de ser mais limpos, nos sentidos literal e figurado, do que os recém-chegados e, dadas as condições mais precárias de muitos grupos outsiders, é provável que tenham razão com frequência. O sentimento difundido de que o contato com membros dos grupos outsiders contamina, observado nos grupos estabelecidos, refere-se à contaminação pela anomia e pela sujeira, misturadas numa coisa só. (ELIAS, SCOTSON, 2000, p.29)

A reflexão oferecida por Elias e Scotson (2000) nesta citação aprofunda ainda mais a análise das dinâmicas de exclusão e estigmatização, evidenciando o modo pelo qual os grupos estabelecidos não apenas marginalizam os "outsiders" com base em suas ações ou status social, mas também por meio de uma percepção construída em torno da limpeza, tanto literal quanto figurada. Esse estigma de impureza, associado aos outsiders, transcende as violações diretas das normas e invade as esferas do simbolismo e do preconceito, reforçando as barreiras sociais que segregam e inferiorizam. Dentro desta perspectiva, observa-se que os grupos estabelecidos, detentores de uma ampla margem de poder, percebem os grupos outsiders não apenas como transgressores das leis e das normas – leis e normas estas que são, na verdade, imposições dos próprios estabelecidos – mas também como entidades inerentemente sujas. Este duplo critério de avaliação – legal e moral – funciona como uma poderosa ferramenta de exclusão, na qual a sujeira, seja real ou metafórica, é usada para justificar a segregação e o distanciamento social. Torna-se relevante considerar como essa percepção de limpeza serve como um distintivo de orgulho tanto para os membros dos grupos estabelecidos quanto para aqueles que aspiram a fazer parte do establishment. A limpeza, neste contexto, é emblemática, atuando como um marcador de civilidade, ordem e superioridade moral. Este orgulho, baseado

na autopercepção de maior limpeza, não somente reforça a identidade interna do grupo, mas também amplia o fosso entre eles e os outsiders, os quais, muitas vezes por condições de maior precariedade, podem ser vistos como validação desta crença.

A noção de contaminação que emerge do contato com os outsiders ilustra a profundidade do preconceito e o grau de exclusão que os grupos estabelecidos estão dispostos a justificar. A contaminação, que é descrita como uma mistura de anomia e sujeira, aponta para uma rejeição que vai além do comportamento, alcançando a essência da identidade do outro – uma identidade percebida como intrinsecamente desordenada e impura.

Mais que preconceito e exclusão os estabelecidos nutrem um discurso de ódio sobre os outsiders, desta forma:

A aversão, desprezo ou ódio que os membros de um grupo estabelecido sentem pelos de um grupo outsider, assim como o medo de que um contato mais estreito com estes últimos possa contaminá-los, não diferem nos casos em que os dois grupos são claramente distintos em sua aparência física e naqueles em que são fisicamente indistiguíveis, a ponto de os párias menos dotados de poder serem obrigados a usar uma insígnia que mostre sua identidade. (ELIAS, SCOTSON, 2000, p.32)

Assim, a discussão sobre a estigmatização e a segregação dentro das dinâmicas de grupos estabelecidos e outsiders, destacando um aspecto crucial: a natureza intrínseca da aversão, desprezo ou ódio que transcende as características físicas e se manifesta mesmo na ausência de diferenças visíveis. Este fenômeno sublinha a construção social do preconceito e da exclusão, que se baseia menos em diferenças inerentes e mais nas percepções e nas estruturas de poder preexistentes. Independentemente da semelhança física entre os grupos, a aversão que os membros dos grupos estabelecidos sentem pelos outsiders revela

uma dimensão significativa do conflito social: o medo da contaminação, seja ela real ou simbólica. Este medo, que os autores descrevem, ilustra não apenas uma preocupação com a preservação da pureza do grupo, mas também uma tentativa de manter o status quo, onde os grupos estabelecidos detêm controle e autoridade sobre os marginalizados.

A necessidade de insígnias para marcar os indivíduos como outsiders, quando não há distinções físicas óbvias, aponta para um mecanismo de controle social explicitamente construído para reforçar as barreiras entre os grupos. Este método de rotulação, que impõe um símbolo visível de inferioridade ou diferença, serve como uma ferramenta poderosa para a manutenção da ordem social estabelecida, facilitando a identificação e, conseqüentemente, a exclusão dos membros menos poderosos. A imposição de tais insígnias reflete uma estratégia deliberada dos grupos dominantes para enfatizar e perpetuar as distinções sociais, mesmo quando as diferenças físicas ou culturais não são imediatamente aparentes. Isso demonstra que o preconceito e a segregação são sustentados por uma infraestrutura social que se esforça continuamente para criar e manter essas distinções, uma prática que está profundamente enraizada em uma dinâmica de poder desigual.

Desta forma, essa dinâmica de exclusão, podem ser historicamente visível nos grupos dominados por ordens clericais e, mais recentemente, nas nações conduzidas por partidos-governos dominantes, essa dinâmica ressalta o poder das crenças carismáticas grupais na consolidação da unidade interna e na demarcação clara das fronteiras entre os "nós" e os "eles", conforme afirma Elias e Scotson (2000):

Em épocas anteriores, o impacto que a crença de um grupo em sua graça e virtude exclusivas tinha na auto-regulação dos sentimentos e da conduta de cada um de seus membros em

relação aos outsiders, mostrava-se mais visivelmente nos grupos dominados por ordens clericais e, portanto, promovia a união contra os outsiders através de uma crença sobre-humana comum. Em nossa época, esse impacto da crença carismática grupal em seus membros tem sua forma mais exemplar no caso das nações poderosas dominadas por establishments de partidos-governos e, portanto, unidas contra os forasteiros por uma crença social coletiva em sua virtude e graça nacionais ímpares. (ELIAS, SCOTSON, 2000, p.42)

Nos grupos historicamente vinculados a ordens clericais, a crença comum em uma missão divina ou em uma virtude sobre-humana proporcionava um forte elo de ligação entre os membros, promovendo uma unidade que se opunha vigorosamente aos outsiders, frequentemente vistos como ameaças a essa ordem sagrada. Essa estrutura de crença facilitava uma regulação intensiva dos comportamentos e sentimentos dos membros do grupo, mantendo um alto grau de coesão interna e uma clara distinção dos que estavam fora dos limites da comunidade de fé. Na contemporaneidade, observa-se uma transição dessas crenças carismáticas para o âmbito das nações, onde os establishments de partidos-governos desempenham um papel similar ao das ordens clericais do passado, embora a esfera de influência e os mecanismos de controle tenham se modificado. Nesse contexto moderno, a crença na virtude e na graça nacional únicas serve como um poderoso catalisador para a auto-regulação e alinhamento dos comportamentos dos cidadãos, promovendo uma forte unidade interna que é explicitamente contrastada com os forasteiros, estes últimos frequentemente caracterizados como inimigos ou como ameaças à integridade e aos valores nacionais.

Essa transformação na base das crenças carismáticas de religiosas para nacionais reflete uma mudança significativa nos mecanismos de controle social e na maneira como os grupos estabelecidos gerenciam suas fronteiras e percebem

aqueles que são considerados outsiders. A crença coletiva em uma virtude e graça nacionais ímpares não apenas reforça a coesão interna, mas também justifica práticas de exclusão ou de hostilidade em relação aos que são vistos como externos ou diferentes, proporcionando uma justificativa moral e emocional para a segregação e, em alguns casos, para a agressão.

OUTSIDER SEGUNDO BECKER

Ao iniciar a comparação entre as teorias de Howard S. Becker e de Norbert Elias e John L. Scotson, observa-se que ambos os conjuntos de ideias abordam o fenômeno dos "outsiders" a partir de perspectivas que, embora compartilhem certos fundamentos, divergem significativamente em suas ênfases e implicações. Becker (2008), em sua abordagem, concentra-se na teoria da rotulação social, argumentando que o desvio é uma construção social resultante da aplicação de regras e sanções por parte da sociedade. Essa perspectiva destaca a interação entre o indivíduo e as normas sociais, onde o desvio não é visto como uma propriedade intrínseca do ato ou do indivíduo, mas como algo que é definido e atribuído socialmente.

Esta abordagem de Becker (2008) realça o papel ativo dos grupos sociais no estabelecimento de normas e no processo de rotulação, que classifica certos comportamentos e indivíduos como desviantes. Segundo Becker (2008), as normas sociais são frequentemente manipuladas pelos grupos dominantes para manter o controle e a ordem social, o que leva à marginalização daqueles rotulados como desviantes. Assim, a teoria da rotulação de Becker (2008) não só explica como os "outsiders" são criados, mas também revela as dinâmicas de poder subjacentes que sustentam esse processo. Becker (2008) compreende que,

Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais

definem situações e tipos de comportamento a elas apropriados, especificando algumas ações como “certas” e proibindo outras como “erradas”. Quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider. (BECKER, 2008, p.15)

Ao declarar que todos os grupos sociais criam e impõem regras que definem comportamentos apropriados e inapropriados, Becker (2008) realça o papel dessas normas na configuração das identidades dentro dos grupos. Essas regras, ao especificarem algumas ações como "certas" e outras como "erradas", não apenas organizam a vida social, mas também estabelecem os limites dentro dos quais os indivíduos podem ou devem operar. A imposição de uma regra, conforme observado por Becker (2008), coloca aqueles que a infringem em uma posição distinta, marcada pela diferenciação e pela exclusão. Estes indivíduos, ao serem rotulados como desviantes que não vivem de acordo com as expectativas do grupo, são conseqüentemente vistos como "outsiders". Esta categorização não é um mero reconhecimento de um desvio comportamental, mas uma forma de sancionamento social que afeta a identidade do indivíduo e sua posição dentro do grupo.

O processo descrito por Becker (2008) revela uma dinâmica de poder em que os grupos dominantes utilizam as regras não apenas para manter a ordem, mas também para exercer controle, marginalizando aqueles que não se conformam. Essa prática de rotulação serve como um mecanismo de reforço das normas sociais e de reafirmação dos valores do grupo, ao mesmo tempo em que perpetua a exclusão dos que são vistos como diferentes ou desviantes. Comparativamente, Elias e Scotson (2000) também discutem a função das regras sociais, mas seu foco recai mais sobre como as relações de poder entre grupos estabelecidos e outsiders são mantidas através da estigmatização e da exclusão.

A ênfase está menos nos atos individuais de desvio e mais no papel das estruturas sociais que sustentam a dominação de certos grupos e a marginalização de outros. Assim, enquanto Becker (2008) explora como as regras definem o outsider, Elias e Scotson investigam como as relações de poder estabelecidas usam essas regras para perpetuar a separação e inferiorização dos outsiders.

A transgressão das regras sociais torna-se ponto crucial para Becker (2008):

[...] o grau em que uma pessoa é outsider, em qualquer dos dois sentidos que mencionei, usaria caso a caso. Encaramos a pessoa que comete uma transgressão no trânsito ou bebe um pouco demais numa festa como se, afinal, não fosse muito diferente de nós, e tratamos sua infração com tolerância. Vemos o ladrão como menos semelhante a nós e o punimos severamente. Crimes como assassinato, estupro ou traição nos levam a ver o transgressor como um verdadeiro outsider. (BECKER, 2008, p.16)

Assim, se ilustra vividamente a variabilidade na percepção e tratamento dos desvios, destacando como o grau de semelhança percebida entre o transgressor e os membros do grupo influencia significativamente a resposta social a diferentes tipos de transgressões. Becker (2008) aponta que a natureza e a gravidade da infração determinam a intensidade com que uma pessoa é considerada um "outsider". Transgressões leves, como infrações de trânsito ou beber um pouco além da conta em uma festa, são frequentemente vistas como desvios menores e são, portanto, tratadas com tolerância. Esses atos são percebidos como erros ocasionais que não alienam fundamentalmente o indivíduo do seu grupo social; eles são vistos como atos que qualquer um poderia cometer, refletindo uma transgressão dos limites de comportamento aceitável que ainda reside dentro da esfera da normatividade grupal.

No entanto, conforme a gravidade das ações aumenta – no caso de crimes como roubo, assassinato, estupro ou traição –, a sociedade começa a ver os transgressores como significantemente diferentes, ou mesmo fundamentalmente outros. Esses indivíduos são categorizados como verdadeiros "outsiders", cujas ações representam uma ruptura grave com os valores e normas do grupo. A severidade de suas ações gera uma resposta correspondente de estigmatização e punição, uma vez que esses atos são vistos não apenas como desvios, mas como ameaças à ordem e à moral comunitárias. Este mecanismo de diferenciação baseado na gravidade do desvio ressalta a função das normas sociais como reguladoras da coesão grupal e da identidade social. Ao punir severamente aqueles cujos atos são percebidos como radicalmente desviantes, a sociedade reafirma os limites do comportamento aceitável e fortalece a solidariedade interna entre seus membros conformes.

Para Elias e Scotson (2000) este fenômeno enfocando como os estabelecidos utilizam a gravidade do desvio para justificar a exclusão social dos outsiders e para manter as estruturas de poder existentes. Seria explorado como essas distinções contribuem para a perpetuação de uma hierarquia social em que os estabelecidos mantêm sua superioridade e controle, não apenas através da exclusão, mas também através da manipulação da percepção de quem é ou não um outsider. Desta forma, para Becker (2008):

O outsider – aquele que se desvia das regras de grupo – foi objeto de muita especulação, teorização e estudo científico. [...] Ao fazê-lo, aceitou a premissa de senso comum segundo a qual há algo inerentemente desviante (qualitativamente distinto) em atos que infringem (ou parecem infringir) regras sociais. Aceitou também o pressuposto de senso comum de que o ato desviante ocorre porque alguma característica da pessoa que o comete torna necessário ou inevitável que ela o cometa. Em geral os cientistas não questionam o rótulo “desviante” quando é aplicado a atos ou pessoas particulares, dando-o por certo. Quando o

fazem, aceitam os valores do grupo que está formulando o julgamento. (BECKER, 2008, p.17)

Becker (2008) contesta essa visão ao argumentar que, ao aceitar a premissa de que há algo inerentemente desviante nos atos que infringem as regras sociais, os cientistas sociais muitas vezes reforçam e legitimam os julgamentos e valores do grupo dominante. Este aceite, que geralmente ocorre sem um questionamento crítico, implica uma adesão não apenas aos rótulos de "desviante", mas também aos sistemas de poder que estabelecem e mantêm essas definições. Por conseguinte, ao invés de desafiar as categorizações e explorar as dinâmicas subjacentes que levam à rotulação, muitas análises científicas podem inadvertidamente perpetuar as perspectivas e preconceitos dos grupos estabelecidos. Esta problemática é crucial, pois implica que o estudo do desvio não é apenas uma questão de identificar comportamentos que se desviam das normas, mas também de entender como essas normas são construídas e quem tem o poder de definir o que é considerado normal ou anormal. Becker (2008) sugere que uma abordagem mais crítica e reflexiva é necessária, uma que questiona os fundamentos sobre os quais as categorias de desvio são erigidas e as implicações dessas categorias para aqueles que são rotulados. Mas as constituição das regras sociais não são feitas livremente por simples acordos ou aceitações sociais. Segundo Becker (2008):

Regras sociais são criação de grupos sociais específicos. As sociedades modernas não constituem organizações simples em que todos concordam quanto ao que são as regras e como elas devem ser aplicadas em situações específicas. São, ao contrário, altamente diferenciadas ao longo de linhas de classe social, linhas étnicas, linhas ocupacionais e linhas culturais. Esses grupos não precisam partilhar as mesmas regras e, de fato, freqüentemente não o fazem. (BECKER, 2008, p.27)

Becker (2008) afirma que as regras sociais são criações de grupos específicos e que, em uma sociedade moderna, altamente diferenciada ao longo de linhas de classe social, étnicas, ocupacionais e culturais, há uma diversidade significativa na concepção dessas regras. Essa diferenciação implica que o que é considerado normativo ou desviante pode variar grandemente entre diferentes grupos, refletindo suas próprias visões de mundo, necessidades e interesses. Esta perspectiva desafia a ideia de uma normatividade universal, sugerindo, ao invés disso, que as normas são contextuais e negociadas entre grupos com poderes diferenciados para impor suas regras. O fato de que esses grupos não partilham necessariamente as mesmas regras e que frequentemente discordam sobre suas aplicações revela um cenário de conflito e negociação contínua. Este panorama complexo das sociedades modernas indica que a aplicação das regras sociais não é apenas uma questão de conformidade, mas também de interação entre diferentes visões de mundo e estruturas de poder. Isso significa que as dinâmicas de inclusão e exclusão, de rotulação de comportamentos como normativos ou desviantes, estão imersas em processos sociais que são tanto conflituosos quanto colaborativos.

Integrando esta visão com as teorias de Elias e Scotson (2000), pode-se observar que enquanto Becker (2008) foca na variabilidade e no conflito inerentes às normas sociais entre diferentes grupos, Elias e Scotson (2000) exploram como as relações de poder estabelecidas dentro de uma comunidade influenciam a perpetuação de normas que beneficiam os grupos dominantes. Ambas as perspectivas enfatizam a importância das estruturas sociais, mas Becker (2008) traz à tona a questão da diversidade e do conflito como elementos fundamentais para entender como as normas são estabelecidas e mantidas. Portanto, ao considerar a complexidade e a diversidade das sociedades modernas descritas por Becker (2008), torna-se evidente que qualquer análise das normas

sociais e dos processos de rotulação deve levar em conta as múltiplas dimensões de diferenciação social. Isso implica uma abordagem mais matizada para a compreensão das interações sociais, que reconheça as variadas e muitas vezes conflitantes normas que coexistem dentro de uma mesma sociedade. Esta compreensão é crucial para abordar eficazmente questões de justiça social, inclusão e as práticas de marginalização.

Desta forma, o “outsider” destaca-se como um tema que se encontra no cerne das investigações sobre a ordem social e suas disrupções. Essa inquirição não é apenas teórica, voltada para a compreensão da natureza da ordem social, mas também prática, pois busca entender ações que são percebidas como prejudiciais aos indivíduos e à sociedade. Desse modo, Becker (2008) articula uma preocupação com uma ampla gama de comportamentos que são rotulados, dependendo das circunstâncias e das normas sociais vigentes, como crime, vício, inconformismo, aberração, excentricidade ou loucura. Este espectro de comportamentos desviantes convida os sociólogos a explorar as razões pelas quais as pessoas se engajam em atividades que são amplamente desaprovadas, desafiando assim a ordem estabelecida. A investigação pode conceber a desviância como um fracasso na socialização ou no sistema de sanções, onde as estruturas sociais falham em integrar completamente os indivíduos aos seus normativos, ou como uma questão de transgressão e mau comportamento, que aponta para escolhas e ações individuais contrárias às expectativas sociais.

Esta dualidade na concepção da desviância revela a complexidade do fenômeno, que não pode ser reduzido a meras falhas individuais ou sistêmicas. Ao contrário, ela sugere uma interação dinâmica entre o indivíduo e a sociedade, onde múltiplas forças, incluindo as normas sociais, a regulamentação do comportamento e as respostas individuais a esses fatores, estão em constante jogo. Essa perspectiva implica que a análise sociológica deve considerar tanto as

estruturas externas que influenciam o comportamento quanto as agências individuais que respondem, adaptam-se ou resistem a essas influências.

Relacionado-se Elias e Scotson (2000), pode-se perceber que, enquanto Becker (2008) destaca a importância de entender o comportamento desviante como uma resposta complexa às falhas de socialização e às transgressões das normas, Elias e Scotson (2000) enfocam mais diretamente as relações de poder que definem quem é rotulado como desviante e como essas etiquetas são utilizadas para manter o controle social e a estratificação. Ambas as abordagens, contudo, convergem na ideia de que os comportamentos desviantes não apenas desafiam a ordem social, mas também fornecem um meio vital para entender as tensões e as dinâmicas subjacentes que moldam qualquer sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao considerarmos as contribuições teóricas de Elias e Scotson (2000) em conjunto com as de Becker (2008), observamos que, embora haja divergências marcantes em suas abordagens sobre a figura do "outsider" e os mecanismos de exclusão e estigmatização social, existem também convergências substanciais que ampliam nossa compreensão das complexidades dessas dinâmicas. Ambos os conjuntos de teorias abordam a noção de que o status de outsider é uma construção social, porém o fazem sob lentes diferenciadas que refletem suas preocupações teóricas particulares.

Becker (2008), ao articular a teoria da rotulação social, enfatiza como o desvio é produto das normas sociais que definem e rotulam certos comportamentos e indivíduos como desviantes. Esta perspectiva ilumina o processo dinâmico e interativo pelo qual a sociedade impõe rótulos, situando a origem do desvio não em atributos inerentes aos atos ou indivíduos, mas na ação de poderes sociais que decidem os limites da normatividade. Em contrapartida,

Elias e Scotson (2000) exploram como as estruturas de poder dentro de comunidades estabelecidas utilizam o estigma para manter o controle e a exclusão dos outsiders. Eles se debruçam sobre as relações de longa duração entre grupos dominantes e subordinados, destacando como as disparidades de poder facilitam a perpetuação da marginalização.

Ao procurar integrar essas perspectivas, torna-se evidente que, enquanto Becker (2008) nos oferece uma perspectiva sobre as interações imediatas que rotulam indivíduos como desviantes, Elias e Scotson (2000) expandem a discussão para incluir como essas interações são sustentadas por históricos de poder consolidados que moldam as normas sociais ao longo do tempo. A compreensão dessas teorias em conjunto nos permite ver como os processos de exclusão e estigmatização são tanto o resultado de ações cotidianas quanto de estruturas sociais profundas. Dessa forma, o diálogo entre as teorias enriquece nossa capacidade de entender não apenas como os outsiders são criados, mas também como as dinâmicas de poder dentro das sociedades organizam essas criações. Este entendimento integrado é essencial para desenvolver estratégias que não apenas abordam os sintomas da exclusão social, mas também suas raízes estruturais, promovendo assim uma inclusão social mais efetiva e justa.

REFERÊNCIAS

ABBEG, V. A. J. O. Entrelaçando fios da educação: confluência teórica de Feuerstein, Ausubel e Freinet - um debate necessário entre passado e presente. *Interdisciplinaria de Las Mentalidades*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1-18, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10974810. Disponível em: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/ilment/article/view/1>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. Cultura material escolar e o livro didático. ETS HUMANITAS - Revista de Ciências Humanas, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 44-73, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8374325. Disponível em:

<https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/50>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, A. V.; TRZASKOS, L.; ABBEG, V. A. J. O. Reforma da educação brasileira e a lei federal nº 5.692/1971. ETS IUSTITIA - Revista Sociedade, Direito e Justiça, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 001-016, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8018848. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/eiustitia/article/view/29>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. A transcodificação da subjetividade personagens em literários na virtualidade. Cadernos de InterPesquisas, [S. l.], v. 1, p. 1-7, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7979903. Disponível em:

<https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/4>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. CETEPAR e a fabricação do “Homem-Novo”: programas estatais no ensino paranaense (1971-1982). ETS EDUCARE - Revista de Educação e Ensino, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1-19, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8187845. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/educare/article/view/24>. Acesso em: 12 maio. 2024.

BECKER, H. G. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BERNARDES, J. C.; ABBEG, V. A. J. O. Tecnologias de Estado: o princípio de um longo debate histórico sobre as estruturas governamentais. ETS FACERE - Revista de Tecnologia e Conhecimento, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 001-020, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313297. Disponível em:

<https://esabere.com/index.php/efacere/article/view/27>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ELIAS, N.; SCOTSON, J.L.. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de .poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

NEIBURG, F.. Apresentação à edição brasileira. A sociologia das relações de poder de Norbert Elias. In: ELIAS, N.; SCOTSON, J.L.. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de .poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. p.7-12.

NICARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. Entre pseudônimos e imaginários: a identidade feminina nas “Cartas sobre a Educação das Meninas por uma Senhora Americana”, no Século XIX. ETS COMMUNICATE - Revista de Comunicação, Linguagens e Sociedade, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1-23, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313170. Disponível em:

<https://esabere.com/index.php/ecomunicate/article/view/23>. Acesso em: 12 maio. 2024.

SANTOS, A. C. N.; ABBEG, V. A. J. O. Projeto de Vida e análise de desenvolvimento pessoal: constituindo uma tríade de saberes. ETS SCIENTIA - Revista Interdisciplinar, [S. l.], v. 1, n. 1, 2023. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/etscientia/article/view/37>. Acesso em: 12 maio. 2024.